

Интенциональная организация экологического интернет-дискурса

Зачесова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук
Институт психологии РАН (г. Москва)

Введение. В современном мире отмечается повышенное внимание к вопросам экологии, окружающей среды и существования в ней человека. На решение современных экологических проблем нацелены как многочисленные исследования в разных областях науки, так и усилия общественности. Все это привело к появлению в лингвистике и психолингвистике нового понятия, нового типа дискурса – экологический дискурс. Экологический дискурс является объектом исследования эколлингвистики – области языкознания, объединившей экологию и лингвистику. Эколлингвистические исследования экологического дискурса активно развиваются зарубежными авторами (А. Хауген, А. Филл, М. Хеллидей, М. Деринг, М. Юнг, У. Хасс и др). В России данное направление представлено в работах В.Ф. Нечипоренко, З.И. Ломининой, Н.А. Красильниковой, Е.В. Ивановой и др. Современные исследования экологического дискурса ведутся в разных направлениях: культурно-историческое рассматривает условия непрерывности и изменения исторической интерпретации экологических связей; естественнонаучное изучает закономерности в отношениях между живыми существами и окружающей средой; философское акцентируется на изучении особенностей экологического мышления; социополитическое акцентируется на условиях развития нового социального поведения на основе экологических знаний; этическое предполагает исследование в практических дискурсах нормативности индивидуального и коллективного общения с окружающими человека экосистемами (Левушкин А.Н., Азначева Е.И., Зайцева А.В., Каленова О.Г., Дубровская Т.В., Бергман С.) Все означенные направления в конечном итоге сосредоточены на рассмотрении вопроса об отношениях между живыми организмами и окружающим их миром. К материалам экологического дискурса обращаются и современные психолингвистические исследования, но систематическое изучение его специфики, детерминации, организации и функционирования не проводится. Между тем экологическому дискурсу принадлежит кардинальная роль в формировании образа экологической реальности, коллективного экологического сознания (П.А. Яркин, П.Н. Виноградов, О.Г. Пархоменко, И.А. Ефимова и др.).

В современной жизни отмечается тесная связь экологического дискурса с социальными движениями. Будучи новым явлением в социальной жизни, экологический дискурс представляет широкое поле деятельности для изучения психологических механизмов его формирования, особенностей функционирования и воздействия на общество, в том числе в плане формирования

экологических ценностей. Особую актуальность в этом контексте приобретает изучение экологического интернет-дискурса, содержание которого является откликом на резонансное экологическое событие или сообщение о нем. Исследование проводится в русле изучения разновидностей интернет-дискурса, их параметров, сопряженных с ведущей функцией и условиями распространения [3, 7, 1, 2, 5, 4]. Результаты изучения экологического дискурса дополняют данные, которые составят основу разработки концепции дискурса в социальных сетях и интернет-сообществах.

Цель исследования - Выявление и характеристика особенностей интенциональной организации современного экологического интернет-дискурса.

Ставились следующие задачи:

1. выявить и охарактеризовать основные референциальные объекты и их изменения относительно исходных сообщений в ходе обсуждения;

2. охарактеризовать модификацию интенционального содержания дискурса, выявив соотношение частот негативных, нейтральных и позитивных интенций.

Исследовательские гипотезы:

1. в ходе обсуждения происходит модификация референциальных объектов относительно исходного сообщения, их число увеличивается;

2. в ходе обсуждения многократно увеличивается число категорий интенций, основную долю которых составляют интенции негативного и нейтрального характера;

3. в ходе обсуждения основная доля негативных интенций коммуникантов направлена на топик-объекты.

Методики. В качестве основного метода оценки интенционального содержания дискурса городской среды выступал интен-анализ [6]. Метод интен-анализа предполагает изучение речи в конкретном ситуационном и социокультурном контексте, позволяет реконструировать актуальные интенции и исследовать элементы интенционального содержания дискурса.

Использовались показатели: интенциональная категория – название интенции, интенция определенного вида (“поинтересоваться”, “обвинить” и др.); реализация интенций – проявление интенций данной категории в речи; референциальный объект – представленный в речи объект, на который направлены интенции коммуниканта («Собеседник», «Автор», «Я», «Мы россияне», «Китай», «Власть», «Качество воды», «Винные» и др.).

В исследовании приняли участие 67 человек. Материал исследования: 5 информационных сообщений (событий) экологической направленности и их обсуждение (194 комментария)

на интернет-площадках Ответы mail.ru и в социальной сети ВКонтакте. Отбирались популярные темы 2020–2021 гг.: «Экологическая катастрофа на Камчатке», «Озеро Байкал. Продажа воды», «Утилизация масок и перчаток», «Одноразовые бутылки с водой» и «Как снизить количество отходов».

Для оценки различия в выраженности долей и пропорций использовался критерий χ^2 Пирсона, критерий χ^2 Пирсона с поправкой Йетса для парных сравнений, difference between two proportions (различие между двумя долями). Значимость

различий фиксировалась при $p < 0.01$, $p < 0.001$ и $p < 0.05$, для расчета использовалась программа Statistica 10.

Результаты. На первом этапе анализа организации экологического интернет-дискурса были выделены референциальные объекты инициирующих сообщений и последующих обсуждений, представленные в табл. 1. В числе референциальных объектов присутствуют интерактивные объекты, связанные с процессом взаимодействия, и топик-объекты, касающиеся темы обсуждения.

Таблица 1. Референциальные объекты экологического интернет-дискурса

Интерактивные объекты	Топик-объекты
«Сообщество» «Собеседник» «Автор» «Я»	«Продажа воды» «Мы россияне» «Китай» «Власть» «Пластиковые бутылки» «Качество воды» «Причина катастрофы на Камчатке» «Виновные» «Отходы» «Все» «Маски» «ВОЗ» «Люди» «Пресса»

Количество референциальных объектов в последующем обсуждении увеличивается в 3 раза по сравнению с инициирующим сообщением (обсуждение - 18 РО, инициирующее сообщение - 6 РО). Для инициирующих сообщений характерны интерактивные референциальные объекты «Сообщество» и топик-объекты, обозначающие предлагаемое к обсуждению событие («Пластиковые бутылки», «Отходы», «Причина катастрофы» и др.). В обсуждении наряду с названными появляются интерактивные объекты «Собеседник», «Автор», «Я» и новые топик-объекты «Мы россияне», «Власть», «Качество воды», «Виновные» и др.

На втором этапе исследования осуществлялся качественный и количественный анализ представленных в дискурсе интенциональных категорий. Всего было выделено 47 категорий интенций, среди которых в инициирующих сообщениях фигурируют только 4 интенциональные категории, тогда как в обсуждении их число вырастает до 47. Если оценить представленность референциальных объектов по частоте реализации направленных на них интенциям субъектов общения, то выяснится, что в обсуждении актуализируется больше интерактивных объектов, чем топик-объектов (136/116).

На третьем этапе экспертной группой осуществлялась квалификация выделенных интенций. Были выделены три группы интенций: 1. негативные, связанные с критикой, дискредитацией и/или дистанцированием (критиковать, возразить, высмеять и др.); 2. нейтральные, направленные на анализ ситуации или точки зрения собеседника, а также представление своей позиции без осуждения

или критики Другого («поинтересоваться», «уточнить», «пояснить» и др.); в этот же блок включались интенции, функция которых – поддержание и развитие обсуждения («поболтать», «пошутить», «приветствовать»); 3. позитивные, служащие поддержке, консолидации, одобрению, воодушевлению и др. («согласиться», «выразить сочувствие», «похвалить» и др.). Определялось преобладание позитивной, негативной или нейтральной направленности в отношении референциальных объектов различного типа в инициирующем сообщении и в последующем обсуждении.

Выделенные 47 интенций распределились следующим образом (Таблица 2).

Негативным интенциям присуще большее разнообразие, чем позитивным и нейтральным (20/3/12).

Дальнейший анализ показал, что инициирующее сообщение содержит не все группы интенций, реализуемые впоследствии. В исходных сообщениях преобладают нейтральные интенции, представляющие мнение или запрос одного из членов сообщества («информировать», «предложить», «привлечь внимание» и др.). В дальнейшем добавляются полностью отсутствовавшие в исходном сообщении позитивные или негативные интенции, многократно увеличивается число категорий интенций и их реализаций в целом, что связано с включением в обсуждение большого числа собеседников и коллективной разработкой темы. В ходе анализа было показано, что в последующих сообщениях больше нейтральных (115/10, $\chi^2 = 8,51$, $p=0,0035$) и негативных интенций (108/0, $\chi^2 = 6,16$,

$p=0,0131$), чем в инициирующих сообщениях. В последующих сообщениях негативных и нейтральных интенций больше, чем позитивных (108/18, $p=0,0000$; 115/18, $p=0,0000$). В ходе обсуждения основная доля негативных интенций коммуникантов направлена на топик-объекты. По результатам анализа негативных интенций, направленных на топик-объекты, больше, чем

негативных интенций, направленных на интерактивные объекты ($\chi^2 = 5,26$, $p=0,0218$). Негативные интенции, связанные с критикой и дискредитацией топик-объектов «Власть», «Мы россияне», «Винные», «Пресса» включают такие интенции, как «выразить иронию», «осудить», «обвинить», «выразить негодование», «выразить сарказм» и др.

Таблица 2. Направленность реализованных в дискурсе интенций

Позитивные интенции	Негативные интенции	Нейтральные интенции
выразить одобрение выразить сочувствие похвалить оправдать пошутить согласиться защитить себя	возразить выразить возмущение выразить иронию выразить негодование выразить недовольство выразить недоумение выразить несогласие выразить огорчение выразить опасение выразить презрение выразить пренебрежение выразить сарказм выразить сомнение выразить сожаление выразить удивление высмеять критиковать обвинить обесценить оскорбить осудить пожаловаться упрекнуть скорректировать	анализировать аргументировать выразить мнение выяснить информировать поболтать побудить к действию подвести итог поделиться опытом поинтересоваться пояснить посоветовать предложить сменить тему сообщить уточнить

Обсуждение результатов. Согласно полученным данным в анализируемых дискурсах экологической направленности выявлено 18 референциальных объектов. Представленность референциальных объектов отражает важность стоящих за ними объектов реальности для данного сообщества. Во всех образцах дискурса выявлены как интерактивные, так и топик-объекты. Авторы инициирующих сообщений обращаются к сообществу (интерактивный объект «Сообщество») с предложением обсудить актуальные экологические проблемы и события (топик-объекты «Продажа воды», «Пластиковые бутылки», «Причина катастрофы», «Отходы», «Маски»). Реализованные в этих сообщениях интенциональные категории имеют нейтральную направленность («информировать», «выразить мнение», «узнать мнение», «побудить к действию»), сами сообщения не носят оценочный характер, а нацелены на информирование и привлечение внимания общественности к экологическим проблемам.

Лаконичные инициирующие сообщения вызывают обсуждение, в котором количество основных референциальных объектов относительно исходного увеличивается в 3 раза за счет появления новых интерактивных и топик-объектов. В последующем обсуждении отмечается преобладание интенциональной направленности на топик-

объекты, задающие тему обсуждения, и на интерактивные объекты «Собеседник» и «Сообщество». Высокие значения частоты диалогических интенций, направленных на эти объекты, отмечаются при обсуждении проблем, в решение которых коммуниканты могут внести реальный вклад («Как снизить количество отходов» и «Пластиковые бутылки»), что свидетельствует о потребности в совместном обсуждении. Именно диалогические интенции («выразить мнение», «уточнить», «предложить решение», «побудить к действию» и др.), направленные на то, чтобы выяснить позицию собеседника, выразить к ней отношение, а также сообщить свое мнение, привлекая внимание аудитории или конкретного коммуниканта, определяют развитие обсуждения.

Объекты, относящиеся к теме обсуждения, и связанные с ними интенции также играют существенную роль в развертывании дискурса. Анализируя заявленную проблему или событие, собеседники не только выражают свое мнение, но и дают оценку экологической обстановке, обсуждают роль и действия государственных и общественных структур, несущих ответственность за ухудшение экологического состояния страны (топик-объекты «Мы россияне», «Власть», «Пресса», «Винные»). В целом, как показывает проведенное исследование, для экологического интернет-дискурса характерна

модификация топик-объектов, что свидетельствует не только об осмыслении, но и о конструировании образа реальности.

В ходе анализа было выделено 47 категорий интенций, выявлен характер интенций, обеспечивающих развертывание обсуждения. Наименьшей представленностью отличаются позитивные интенции (7 категорий), направленные на одобрение собеседника, выражение согласия с его мнением. Существенно больше представлены связанные с критикой и дискредитацией интенции негативные (24 категории) и нейтральные (16 категорий). Помимо обмена критическими и ироническими замечаниями относительно общественно значимых экологических проблем и высказываний участников обсуждения, собеседники анализируют ситуацию и мнение других, выражают свое мнение, аргументируют свою позицию, делятся опытом и предложениями.

Следует отметить, что характерное для экологического дискурса последующее критическое обсуждение не соответствует по тональности безоценочному иницирующему сообщению. При этом негативные интенции, связанные с критикой и дискредитацией, в большей мере проявляются отношении топик-объектов. Консолидация собеседников происходит на почве критики экологической ситуации в стране, что в целом связано с повышенным вниманием современного общества к вопросам экологии, окружающей среды и существования в ней человека.

В целом проведенное исследование экологического интернет-дискурса указывает на огромную роль открытой для интерактивных комментариев интернет-среды в осмыслении острых вопросов и формировании образа реальности в социальном сознании. При этом важной задачей исследований является определение специфики интенционального пространства различных форм интернет-дискурса, разработка вопросов его организации и закономерностей функционирования в разных сферах современной действительности. Результаты изучения экологического дискурса на

разных интернет-площадках дополняют данные, которые составят основу разработки концепции дискурса в современных социальных сетях и интернет-сообществах.

Выводы.

1. В ходе обсуждения в экологическом интернет-дискурсе происходит модификация интенционального пространства относительно иницирующего сообщения. Сообщения с упоминанием 6 референциальных объектов вызывают обсуждение, в котором число референциальных объектов увеличивается до 18; значение топик-объектов, соответствующих обсуждаемым темам, расширяется, появляются дополнительные топик- и интерактивные объекты («Власть», «Мы россияне», «Винные», «Собеседник», «Я» и др.). Увеличение числа референциальных объектов отражает важность для данного сообщества стоящих за ними объектов реальности. Вместе с тем многократно увеличивается число категорий интенций.

2. В экологическом дискурсе, где иницирующие сообщения носят нейтральный безоценочный характер, в обсуждении на первый план выходят негативные и нейтральные интенции. В дальнейшем обсуждении преобладает критика и дискредитация, кроме этого, собеседники анализируют ситуацию и мнение других, выражают свое мнение, аргументируют свою позицию, делятся опытом и предложениями.

3. Консолидация собеседников происходит на почве критики экологической ситуации в стране. Реализуемые коммуникантами негативные интенции, связанные с критикой и дискредитацией, в большей мере проявляются в отношении топик-объектов («Продажа воды», «Причины катастрофы», «Власть», «Мы россияне», «Винные» и др.), что в целом связано с повышенным вниманием современного общества к вопросам экологии, окружающей среды и существования в ней человека.

Исследование выполнено по Госзаданию №0138-2021-0004.

Литература:

1. Гребенщикова Т. А. Интенциональное пространство дискурса интернет-форума // Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. С.1796-1802.
2. Гребенщикова Т. А., Кубрак Т. А., Павлова Н. Д. Дискурсивная реальность интернета // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2020. № 1. С. 92–100.
3. Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А., Афиногенова В.А., Зачесова И.А., Кубрак Т.А. Интенциональное пространство постсобытийного дискурса на различных интернет-площадках // Психологический журнал. 2020. Т. 41. № 3. С. 78–91.
4. Павлова Н.Д., Афиногенова В.А., Гребенщикова Т.А., Зачесова И.А., Кубрак Т.А. Закономерности обсуждения актуальных событий интернет-пользователями на площадках Рунета // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2020. Т. 17. № 3. С. 504–520.
5. Павлова Н. Д., Гребенщикова Т. А., Воронин А. Н., Зачесова И. А., Кубрак Т. А. Постсобытийный дискурс в Интернете // Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. С.1845-1851.
6. Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А. Интен-анализ. Основания, процедура, опыт использования. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2017.
7. Павлова Н.Д., Гребенщикова Т.А., Кубрак Т.А. Новая дискурсивная реальность: дискурсивный подход к изучению психологических процессов в интернет-среде // Индивидуальное, национальное и глобальное в

сознании современного человека: новые идеи, проблемы, научные направления / Отв. ред. Н.В. Борисова, М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2020. С. 697-706.